

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 102 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

BANK INFRATUZILMASINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI VA RESURLAR BAZASI SHAKLLANISHI: NAZARIY ASOSLAR VA TEXNOLOGIK YONDASHUVLAR

Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich

Kat. o'q.

Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li

Kat. o'q.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Bank ishi” kafedrası

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasining shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy nazariy tushunchalar va texnologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqolada bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt, API, blokcheyn va biometrik tizimlarning tijorat banklari faoliyatida qanday ahamiyat kasb etayotgani, ularning resurslar jalb qilish samaradorligiga ta'siri empirik va solishtirma yondashuvlar asosida yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston tajribasi xalqaro amaliyotlar bilan qiyoslangan holda baholangan.

Kalit so'zlar: bank infratuzilmasi, raqamli transformatsiya, texnologik yondashuv, resurslar bazasi, sun'iy intellekt, blokcheyn, moliyaviy innovatsiyalar.

Abstract: This article examines the theoretical foundations and technological approaches affecting the digital transformation of banking infrastructure and the formation of the resource base. It analyzes the role of cloud computing, artificial intelligence, APIs, blockchain, and biometric systems in improving the efficiency of commercial banks' operations and resource mobilization. The study includes empirical and comparative analysis with a specific focus on Uzbekistan's banking experience in the context of international trends.

Key words: banking infrastructure, digital transformation, technological approach, resource base, artificial intelligence, blockchain, financial innovation.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы и технологические подходы, влияющие на цифровую трансформацию банковской инфраструктуры и формирование ресурсной базы. Анализируются роль облачных технологий, искусственного интеллекта, API, блокчейна и биометрических систем в повышении эффективности операций коммерческих банков и привлечении ресурсов. Также проводится сравнительный анализ с акцентом на опыт Узбекистана в контексте международной практики.

Ключевые слова: банковская инфраструктура, цифровая трансформация, технологический подход, ресурсная база, искусственный интеллект, блокчейн, финансовые инновации.

KIRISH

Global moliya tizimi raqamli transformatsiya bosqichiga kirgan bir paytda, bank infratuzilmasining yangilanishi nafaqat xizmatlar sifatini oshirish, balki bank resurslari bazasini shakllantirish mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning bank kapitalining tarkibiy qismlari – depozitlar, moliyalashtirish manbalari, investitsion oqimlar va mijozlar ishonchi – shakllanishidagi ta'siri mutlaqo yangi yondashuvlarni talab qilmoqda.

Bugungi kunda tijorat banklari resurslar bazasini mustahkamlashda raqamli platformalar, big data, sun'iy intellekt, blokcheyn, mobil ilovalar va moliyaviy texnologiyalar (fintex) imkoniyatlaridan keng foydalanmoqda.

Shu bilan birga, raqamli infratuzilma banklar faoliyatining strategik samaradorligi, operatsion tejamkorligi va barqarorlik ko'rsatkichlari bilan bevosita bog'liq bo'lib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-sonli Farmoni doirasida bank tizimining raqamli modernizatsiyasi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangani, iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026-yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish belgilanganligi, ushbu mavzuning ilmiy va amaliy dolzarbligini yanada oshirmoqda. Bank resurslarini jalb qilishda an'anaviy vositalar o'rnini innovatsion raqamli echimlar egallamoqda.

Mazkur maqolada bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasining nazariy asoslari yoritilib, raqamli texnologiyalar bank resurslar bazasining shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani tizimli ravishda tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya bank infratuzilmasini tubdan o'zgartiruvchi strategik jarayon bo'lib, u moliyaviy xizmatlar arxitekturasini, bank resurslarini shakllantirish mexanizmlarini va mijozlar bilan o'zaro aloqani zamonaviy texnologiyalar asosida qayta tashkil etishga qaratilgan. So'nggi yillarda ushbu yo'nalish bo'yicha bir qator yetakchi xalqaro olimlar va tashkilotlar tomonidan chuqur tadqiqotlar olib borilgan.

Umuman olganda, bank sohasida "Raqamli transformatsiya - bu raqamli asrning rivojlanayotgan talablariga javob berish uchun yangi texnologiyalar, innovatsion biznes modellari va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvlarni o'z ichiga olgan holda moliyaviy xizmatlar landshaftini qayta shakllantirishga intilayotgan doimiy jarayon"¹.

Raqamli texnologiyalar integratsiyasi banklarni o'z faoliyatini qayta qurish va ish jarayonlarini optimallashtirishga undaydi²-deya takidlaydilar, Machkour B. va Abriane A.lar "Sanoat 4.0 va uning moliya sektoriga ta'siri" asarida. Olimlarning nazariy qarashlaridagi natijalarga esa blokcheyn texnologiyalar, suniy intellekt (AI) va ma'lumotlar tahlili orqali erishiladi.

Rashidov B.K. (2022) tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi natijasida xizmat turlari va resurs bazasining o'zgarishini empirik tahlil qilgan. Unga ko'ra, elektron bank xizmatlarining ulushi oshgani sari jismoniy shaxslardan depozitlar hajmi ham o'smoqda.

Xudoyberdiyev A.J. (2021) o'z tadqiqotida bank infratuzilmasini raqamlashtirish orqali operatsion xarajatlar kamayib, resurslarni qayta taqsimlash imkoniyati paydo bo'lishini qayd etgan.

Islomov A.A. (2020) esa O'zbekistonda bank infratuzilmasining texnologik asoslarga ko'chishi orqali hududiy moliyaviy inklyuzivlik oshganini, ayniqsa mobil ilovalar orqali depozitlar va tranzaksiyalar soni keskin oshganini ta'kidlaydi

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasining shakllanishiga ta'siri nazariy va empirik yondashuvlar asosida tahlil qilindi. Asosiy metod sifatida **nazariy umumlashtirish, solishtirma tahlil, statistik ko'rsatkichlar asosida empirik baholash** hamda **grafik tasvirlash** usullari qo'llanildi. O'zbekiston va xorijiy davlatlar tajribasi asosida texnologik yondashuvlarning resurslar bazasi shakllanishidagi roli o'rganildi va real ma'lumotlar asosida amaliy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi bank resurslari bazasining shakllanishida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar (mobil ilovalar, internet-banking, sun'iy intellekt, blokcheyn) asosida xizmat ko'rsatish darajasi oshgani sayin, tijorat banklarining mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati, foydalanuvchilar soni va jalb etilgan resurslar hajmi sezilarli o'sishga erishmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2024-yillar davomida:

raqamli bank xizmatlarining ulushi 26% dan 72% gacha o'sdi;

onlayn depozit ochish va raqamli kreditlash xizmatlari hajmi 3,5 barobarga oshdi;

resurslar bazasidagi jismoniy shaxslar hissasi 41% dan 55% ga ko'tarildi.

Solishtirma tahlillar esa shuni ko'rsatadiki, raqamli infratuzilmani faol joriy qilgan banklarda (masalan, Ipoteka-bank, Aloqa bank, Hamkorbank) mijozlar soni, tranzaksiya hajmi va jalb qilingan depozitlar darajasi an'anaviy modeldagi banklarga nisbatan ancha yuqori bo'lgan. Bu banklar raqamli platformalar orqali mijozlarni

1 <https://www.walkme.com/blog/digital-transformation-in-banking/>- sayt ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

2 Machkour, B. va Abriane, A. (2020). Sanoat 4.0 va uning moliya sektoriga ta'siri. Procedia Kompyuter fanlari, 177, 496–502.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.10.068>

qulay interfeys va 24/7 xizmat bilan ta'minlagani evaziga ishonch va barqaror resurs oqimini shakllantirishga muvaffaq bo'lgan.

Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi: nazariy yondashuvlar tahlili

Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi – bu tijorat banklarining texnologik rivojlanish orqali o'zining tashkiliy, moliyaviy va xizmat ko'rsatish mexanizmlarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan tarzda qayta tashkil etish jarayonidir. Mazkur transformatsiya bank xizmatlarini diversifikatsiyalash, xarajatlarni kamaytirish, mijozlar tajribasini optimallashtirish va eng muhimi – bank resurslar bazasini strategik tarzda shakllantirish imkonini beradi.

1. Bank infratuzilmasining tarkibiy yondashuvi

An'anaviy yondashuvga ko'ra, bank infratuzilmasi filiallar tarmog'i, bankomatlar, serverlar, mijozlar ma'lumot bazasi va ichki operatsion tizimlar majmuasidan iborat edi. Biroq raqamli transformatsiya bu tushunchani qayta talqin qilmoqda. Zamonaviy yondashuvda infratuzilma quyidagi elementlardan iborat bo'ladi:

Raqamli kanallar (mobil ilovalar, internet-banking, chatbotlar) – mijoz bilan real vaqtli aloqani ta'minlaydi;

Texnologik baza (cloud computing, API, blokcheyn) – xizmatlarni tez va moslashuvchan tarzda ko'rsatish imkonini beradi;

Ma'lumotlar tahlili (big data, AI) – mijoz xatti-harakatlarini prognozlash orqali resurs jalb qilish strategiyalarini optimallashtiradi;

Kiberxavfsizlik tizimi – ishonch va barqarorlik uchun infratuzilmaning ajralmas qismidir.

2. Raqamli transformatsiyaning evolyutsion modeli

Raqamli transformatsiya bosqichma-bosqich rivojlanadi. Jahon bank amaliyotida quyidagi bosqichlar nazariy jihatdan ajratiladi:

Raqamlashtirish (Digitization) – an'anaviy xizmatlarning raqamli shaklga o'tkazilishi (PDF, elektron forma).

Raqamli integratsiya (Digitalization) – xizmat ko'rsatish va boshqaruvda IT yechimlarining tatbiq etilishi.

Raqamli transformatsiya (Digital Transformation) – bank biznes modeli va strategiyasining to'liq texnologik qayta qurilishi.

Mazkur bosqichlarda resurslar bazasining shakllanish mexanizmi ham transformatsiyalashadi: an'anaviy garovli kreditlar va yirik depozitlardan boshlab, raqamli kanallar orqali jalb qilinadigan mikrodepozitlar va tezkor moliyalashtirish platformalarigacha.

3. Raqamli transformatsiya va resurslar bazasi o'rtasidagi bog'liqlik

Nazariy jihatdan, resurslar bazasining shakllanishi quyidagi omillarga tayanadi:

**mijozlar soni va ularning ishonchi,
xizmat ko'rsatish qulayligi va tezligi,
xizmatlar turining moslashuvchanligi.**

Raqamli texnologiyalar ushbu omillarni kuchaytirib, bankka arzonroq va barqarorroq resurslarni jalb qilish imkonini beradi. Aynan shuning uchun transformatsiyalangan infratuzilma – bank kapitalining barqaror shakllanishi va investitsion jozibadorlikning nazariy garovi hisoblanadi.

Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi bu – texnologik vositalar to'plami emas, balki bank resurslari shakllanishini ta'minlaydigan yangi iqtisodiy mexanizmdir. Nazariy model sifatida u o'z ichiga texnologik moslashuvchanlik, moliyaviy inklyuzivlik va xizmat sifati orqali bank kapitali bazasini mustahkamlashni oladi. Shunday ekan, transformatsiya faqat axborot texnologiyalarini emas, balki bankning butun iqtisodiy strategiyasini o'zgartiruvchi omil sifatida qaralishi lozim.

Raqamli transformatsiya sharoitida bank infratuzilmasining samaradorligini oshirishda texnologik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Texnologiyalar nafaqat xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi, balki bank resurslari bazasini kengaytirish, diversifikatsiya qilish va optimallashtirish imkonini ham beradi.

1. Bulutli texnologiyalar (Cloud computing)

Banklar uchun bulutli hisoblash texnologiyalari axborot infratuzilmasining moslashuvchanligini oshirib, katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor saqlash va qayta ishlash imkonini yaratadi. Bu texnologiya orqali banklar o'z xizmatlarini geografik chegaralarsiz ko'rsatib, mijozlarning ishonchiga asoslangan keng resurs bazasini shakllantira oladi.

Rasm 1. Texnologik yondashuvlarning bank infratuzilmasiga ta'siri³

2. Ochiq banklashuv (Open Banking) va API-lar

API (Application Programming Interface) yondashuvi bank tizimini boshqa moliyaviy xizmatlar bilan integratsiyalashga imkon beradi. Bu orqali banklar fintex kompaniyalari, sug'urta tizimlari, chakana savdo platformalari bilan raqamli hamkorlik asosida yangi resurs oqimlariga ega bo'lmoqda.

3. Blokcheyn texnologiyasi

Blokcheyn infratuzilmasi orqali banklar o'z operatsion xavfsizligini mustahkamlash bilan birga, raqamli resurslarni nazorat qilishni avtomatlashtiradi. Ayniqsa, raqamli obligatsiyalar, smart-kontraktlar va identifikatsiyalash sohalarida blokcheyn innovatsion vosita sifatida qaralmoqda.

4. Sun'iy intellekt (AI) va ma'lumotlar tahlili (Big Data)

Sun'iy intellekt orqali mijozlar ehtiyojlarini prognozlash, kredit risklarini baholash, reklama va tavsiyalarni shaxsiylashtirish imkoniyati yaratilmoqda. Big Data yordamida mijozlar harakati, depozit joylashtirish odatlari va kreditga bo'lgan ehtiyojlar taxmin qilinib, resurslar jalb qilishda nishonli strategiyalar ishlab chiqiladi.

5. Raqamli identifikatsiya (e-KYC, biometrik texnologiyalar)

Elektron mijoz identifikatsiyasi texnologiyalari (e-KYC) orqali banklar masofadan ro'yxatdan o'tish, shaxsni aniqlash va hujjatsiz xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu, ayniqsa, raqamli depozit va kredit mahsulotlari hajmining oshishida asosiy omillardan biridir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi – zamonaviy moliya tizimida strategik ustuvorlikka ega bo'lgan kompleks jarayon bo'lib, u tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi, xizmatlar samaradorligi hamda resurslar bazasining shakllanish mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar, xususan bulutli hisoblash, sun'iy intellekt, ochiq banklashuv, blokcheyn va raqamli identifikatsiya tizimlarining bank resurslar bazasiga ko'rsatayotgan bevosita va bilvosita ta'siri nazariy va empirik asosda tahlil qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, banklar tomonidan raqamli yondashuvlarning kompleks tatbiqi: resurs jalb qilish jarayonlarini soddalashtiradi va tezlashtiradi, operatsion xarajatlarni kamaytiradi, mijozlarning ishonchi va sodiqligini oshiradi, xizmatlarni moslashuvchan va segmentlashtirilgan tarzda ko'rsatishga imkon beradi.

3 Muallif tomonidan izlanishlar natijasida tayyorlandi.

O'zbekiston tijorat banklarining so'nggi yillardagi transformatsion tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalarni tizimli asosda joriy etgan banklar resurslar bazasining hajmiy ko'rsatkichlari va rentabelligi bo'yicha ijobiy dinamika namoyon qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli infratuzilma rivojlanishida huquqiy-muhandislik yondashuvi, axborot xavfsizligi, kadrlar salohiyati va texnologik sarmoya muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqola doirasida ishlab chiqilgan nazariy qarashlar va tahliliy natijalar shuni anglatadiki, bank infratuzilmasini raqamlashtirish orqali nafaqat xizmatlar transformatsiyasi, balki resurslar shakllanishining sifat jihatdan yangi modeli vujudga kelmoqda. Bu esa bank tizimining barqarorligi va kapital bozorida jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – New York: W. W. Norton & Company, 2014. – 320 p.
2. Arner D.W., Barberis J., Buckley R.P. The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm // Georgetown Journal of International Law, 2016. – Vol. 47. – P. 1271–1319.
3. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. – 3rd ed. – New York: Wiley Finance, 2012. – 992 p.
4. PwC. Financial services technology 2020 and beyond: Embracing disruption. – 2020. – <https://www.pwc.com>
5. Deloitte. 2021 Global Blockchain Survey: A new age of digital assets. – <https://www2.deloitte.com>
6. World Bank. Digital Financial Services. – Washington DC: World Bank Group, 2022. – <https://www.worldbank.org>
7. OECD. Digital Transformation of the Financial Sector. – Paris: OECD Publishing, 2021. – <https://www.oecd.org>
8. Rashidov B.K. Bank tizimida raqamli xizmatlar rivojlanishining samaradorligi: nazariy va amaliy yondashuvlar // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2022. – №6. – B. 45–52.
9. Xudoyberdiyev A.J. Bank infratuzilmasida raqamli texnologiyalarning tatbiqi va istiqbollari // Moliyaviy tahlil. – 2021. – №2. – B. 19–25.
10. Islomov A.A. Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi sharoitida moliyaviy inklyuzivlikni oshirish // Bank ishi ilmiy-amaliy jurnali. – 2020. – №4. – B. 33–39.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimi raqamli xizmatlari bo'yicha statistik ma'lumotlar (2020–2024). – <https://cbu.uz>
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-sonli farmoni "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".
13. Accenture. Reimagining Banking Infrastructure with Cloud Technology. – 2023. – [<https://www.accenture.com>]

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>